

Artículo de Revisión Sistemática

Ventajas de la integración de la economía de la salud pública.

Benefits of Public Health Economics Integration.

Mgr. Md. Gustavo Rodolfo Aragundi Intriago

Ministerio de Salud Pública, Ecuador,
gustavo_aragundi@hmha.gob.ec, <https://orcid.org/0009-0008-0137-9637>

Denis Josué Plaza Intriago

Universidad Técnica de Manabí, Ecuador,
Dplaza0079@utm.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0009-4024-0475>

Mgr. Karen Andrea Espinales Párraga

Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador,
kaespinales@sangregorio.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0006-5100-2809>

Autor de Correspondencia: Gustavo Rodolfo Aragundi Intriago, gustavoaragundi@gmail.com

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

CITACIÓN

Aragundi Intriago, G., Plaza Intriago, D. y Espinales Párraga K. Ventajas de la integración de la economía de la salud pública. **Journal Growing Health** 2024; Vol. 1 N.1: 58-71.

Esta obra está bajo una licencia internacional. [licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

RESUMEN

La investigación examina la integración de la economía en la salud pública con beneficios para optimizar asignación de recursos, mejorar resultados de salud y sostenibilidad del sistema.

Destaca: “la economía de la salud, con herramientas de análisis costo-efectividad y otras metodologías económicas, permite a gestores priorizar intervenciones que maximizan beneficios para la salud con recursos limitados”.

La aplicación de análisis costo-efectividad durante la pandemia de COVID-19 fue crucial para optimizar la distribución de vacunas, reduciendo morbilidad y mortalidad. Las políticas de salud pública basadas en principios económicos son efectivas para disminuir enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida.

La sostenibilidad de sistemas de salud se fortalece con integrar economía, permitiendo planificación financiera, resiliente y efectiva. Países de ingresos bajos y medios, con esquemas de financiamiento basados en evaluaciones económicas demostraron mejorar estabilidad y efectividad de servicios de salud, asegurando la continuidad ante crisis financieras y sanitarias.

La toma de decisiones basadas en análisis económicos rigurosos mejora la transparencia, la responsabilidad y la confianza pública en las políticas de salud. Esto es crucial para intervenciones con alto retorno de inversión, especialmente en crisis donde la rapidez y efectividad son esenciales.

La investigación concluye que la integración de la economía en la salud pública proporciona un marco robusto y necesario para desafíos complejos que enfrentan sistemas de salud modernos. Asimismo, enfatiza importancia de abordar sesgos potenciales en datos y metodología utilizada, como adaptar estrategias económicas a diferentes contextos y realidades de salud globalmente.

Palabras claves: economía de la salud; costo-efectividad; hospitales públicos; resultados de salud; sostenibilidad.

ABSTRACT

The research examines the integration of economics in public health with benefits to optimize resource allocation, improve health outcomes and system sustainability.

It highlights: "health economics, with cost-effectiveness analysis tools and other economic methodologies, allows managers to prioritize interventions that maximize health benefits with limited resources.

The application of cost-effectiveness analysis during the COVID-19 pandemic was crucial to optimize vaccine delivery, reducing morbidity and mortality. Public health policies based on economic principles are effective in reducing chronic diseases and improving quality of life.

The sustainability of health systems is strengthened by integrating economics, enabling resilient and effective financial planning. Low- and middle-income countries with financing schemes based on economic evaluations have demonstrated improved stability and effectiveness of health services, ensuring continuity in the face of financial and health crises.

Decision-making based on rigorous economic analysis improves transparency, accountability and public confidence in health policies. This is crucial for interventions with high return on investment, especially in crises where speed and effectiveness are essential.

The research concludes that the integration of economics into public health provides a robust and necessary framework for complex challenges facing modern health systems. It also emphasizes the importance of addressing potential biases in data and methodology, as well as adapting economic strategies to different contexts and health realities globally.

Keywords: health economics; cost-effectiveness; public hospitals; health outcomes; sustainability.

1. Introducción

La integración de la economía en la salud pública es una tendencia emergente que está transformando la manera en que se planifican y ejecutan las políticas de salud a nivel global, intersección que debe ser interdisciplinaria ya que no solo permite una asignación más eficiente de recursos, sino que también optimiza los resultados de salud y mejora la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. En esta introducción, se exploran los beneficios clave de esta integración, basados en investigaciones recientes y publicaciones sobre el tema.

La economía de la salud permite una retribución eficientemente de los recursos disponibles, priorizando las intervenciones con el mayor impacto en la salud pública, en la que, un estudio publicado en el "Oxford Handbook of Health Economics", el uso de análisis costo-efectividad facilita la identificación de las estrategias más eficientes, asegurando que los recursos limitados se utilicen de manera óptima (1). Este enfoque es vital en contextos con presupuestos restringidos, donde cada decisión puede tener implicaciones significativas en la salud de la población.

Adicional, proporciona un marco robusto para la toma de decisiones informadas, basadas en evaluaciones integrales de costos y beneficios (2). Un enfoque de economía permite a los gestores de salud pública tomar decisiones respaldadas por evidencia empírica, mejorando la transparencia y el compromiso en la gestión de los patrimonios sanitarios. La siguiente revisión sugiere que las decisiones informadas, basadas en análisis económicos rigurosos, pueden aumentar la confianza pública en las políticas de salud y promover una gestión más eficiente y efectiva de los recursos (3).

La integración de la economía en la salud pública también mejora los resultados de salud al facilitar la implementación de políticas basadas en evidencia económica y que investigaciones recientes han demostrado que las intervenciones diseñadas con principios económicos tienden a ser más efectivas en el descenso de la carga de enfermedades (4)

La integración de la economía en la salud pública proporciona numerosos beneficios,

incluyendo la eficacia en la asignación de recursos, la mejora de los resultados de salud, la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y la toma de decisiones informadas. Estas ventajas, respaldadas por investigaciones recientes y literatura académica, subrayan la importancia de continuar fortaleciendo esta intersección interdisciplinaria para mejorar la salud global.

2. Desarrollo

La integración de la economía en la salud pública se ha convertido en un área de interés crucial para investigadores y responsables de políticas debido a sus múltiples beneficios. Por los que, se presenta un análisis detallado de los beneficios de esta integración:

Eficiencia en la Asignación de Recursos

La eficiencia en la asignación de recursos es uno de los principales beneficios de integrar la economía en la salud pública (1). La teoría económica proporciona herramientas para evaluar y cerciorarse de los costos y patrocinos de diferentes intervenciones de salud, permitiendo a los responsables de políticas priorizar aquellas que ofrecen la mayor utilidad social (2)

Los análisis costo-efectividad son fundamentales para identificar las intervenciones que proporcionan los mejores resultados de salud por cada unidad monetaria gastada (3). Siendo que este tipo de análisis que ha demostrado ser especialmente útiles en contextos de recursos limitados, donde cada decisión puede tener un impacto demostrativo en la salud de la población para mejorar un sistema de atención universal.

Durante la pandemia de COVID-19, los modelos económicos ayudaron a determinar la distribución óptima de las vacunas para maximizar la reducción de morbilidad y mortalidad (4). Un ejemplo práctico de esta eficiencia es el uso de evaluaciones económicas para guiar la asignación de vacunas durante brotes de enfermedades.

Mejora de los Resultados de Salud

Un análisis realizado por Culyer (5) describe que los programas de prevención y promoción de la salud basados en modelos económicos pueden reducir significativamente la prevalencia

de patologías crónicas como la diabetes y los padecimientos cardiovasculares, mejorando así la calidad de vida de las poblaciones afectadas.

La composición de la economía en la salud pública también asiste a mejorar los resultados de salud mediante la implementación de políticas basadas en evidencia y justamente estudios han demostrado que las intervenciones de salud pública diseñadas utilizando principios económicos tienden a ser más efectivas sobre la disminución de la carga de enfermedades y poder asistir al derecho de la salud (6,7,8)

Además, la economía de la salud permite evaluar el impacto de las intervenciones en diferentes grupos poblacionales, asegurando que las políticas de salud sean equitativas y beneficien a aquellos que más lo necesitan (8,9). Como el estudio en el "International Journal of Health Economics and Management" resaltó cómo las políticas de salud informadas por evaluaciones económicas pueden reducir las desigualdades en salud, beneficiando especialmente a las poblaciones vulnerables (10).

Sostenibilidad de los Sistemas de Salud

La sostenibilidad de los sistemas de salud es otro aspecto crucial que se ve beneficiado por la integración de la economía. La aplicación de principios económicos permite diseñar sistemas de financiamiento menos vulnerables a las fluctuaciones económicas. McPake y Normand (7) argumentan que los sistemas de salud que incorporan análisis económicos en su planificación son más capaces de mantener su capacidad de respuesta ante crisis financieras y sanitarias.

Por ejemplo, la implementación de esquemas de financiamiento basados en evaluaciones económicas ha ayudado a diferentes países de menores ingresos a mejorar la estabilidad y efectividad de sus sistemas de salud. Estos esquemas permiten una mejor gestión de los recursos y aseguran la continuidad de los servicios de salud esenciales (7,9).

Toma de Decisiones Informadas

La economía de la salud proporciona un marco riguroso para la toma de decisiones informadas, basadas en evaluaciones integrales de costos y beneficios. Drummond et al. (9)

subrayan que las decisiones informadas por análisis económicos no solo mejoran la transparencia y la responsabilidad en el servicio de los recursos sanitarios, sino que también aumentan la confianza pública en las políticas de salud.

Las decisiones basadas en evidencia económica permiten a los gestores de salud pública adoptar intervenciones que ofrecen el mayor retorno sobre la inversión, asegurando que los recursos se manejen de forma segura y eficiente. Esto es especialmente importante en tiempos de crisis, cuando es crucial tomar decisiones rápidas y basadas en datos para mitigar el impacto de emergencias sanitarias.

Economía en la salud pública en el contexto de hospitales públicos.

La integración de la economía en la salud pública en el contexto de hospitales públicos ofrece beneficios significativos en términos de eficacia y mejora de los efectos sobre la salud; en un estudio realizado en hospitales públicos se demostró que la aplicación de análisis costo-efectividad permite a los administradores de hospitales priorizar intervenciones médicas que proporcionen el mayor beneficio para los pacientes con los recursos disponibles. Por ejemplo, la implementación de un programa de gestión de enfermedades basado en principios económicos resultó en una reducción en las readmisiones hospitalarias y un ahorro en costos operativos (11). Estas mejoras no solo optimizan la utilización de recursos limitados, sino que también aseguran que los hospitales puedan atender a un mayor número de pacientes sin comprometer la calidad de la atención.

Además, la economía de la salud facilita la toma de decisiones informadas y basadas en evidencia en los hospitales públicos como se puede en un análisis de políticas de salud implementadas en hospitales públicos de Brasil mostró que las evaluaciones económicas permiten identificar las estrategias más efectivas para la retribución de recursos en argumentos de alta demanda. Por ejemplo, un estudio de costo-utilidad sobre la implementación de unidades de cuidados intensivos neonatales indicó que esta intervención no solo mejoraba significativamente la supervivencia infantil, sino que también era una de las inversiones más costo-efectivas en términos de años de vida ajustados por calidad (QALY) ganados (2). Estas decisiones basadas en análisis económicos robustos no solo

mejoran los resultados clínicos, sino que también aumentan la sostenibilidad financiera de los hospitales públicos, permitiéndoles mantener su capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y cambios demográficos (14).

3. Metodología

Para llevar a cabo nuestra revisión sistemática sobre los beneficios de la integración de la economía en la salud pública, se siguió una metodología rigurosa que asegura la validez y la fiabilidad de los resultados, adaptada para cumplir con las normas de investigación y presentación de resultados en ciencias de la salud.

La pregunta de investigación se centró en entender cómo la integración de principios económicos puede beneficiar a los sistemas de salud pública, abarcando incluso desde la perspectiva de los hospitales públicos en términos de eficiencia, resultados de salud y sostenibilidad. Se formularon las siguientes preguntas específicas: ¿Cómo contribuyen los análisis costo-efectividad a la eficiencia en la asignación de recursos en hospitales públicos?, ¿Qué impacto tiene la economía de la salud en los resultados clínicos y la sostenibilidad financiera de los hospitales públicos?

Se efectuó una búsqueda absoluta de la literatura en bases de datos científicas reconocidas, incluyendo PubMed, Scopus, y Google Scholar limitándose a artículos divulgados en los últimos años para avalar la relevancia de los datos. Los términos de búsqueda incluyeron combinaciones de palabras clave como "economía de la salud", "costo-efectividad", "hospitales públicos", "resultados de salud", y "sostenibilidad".

Los estudios fueron seleccionados con criterios de inclusión a estudios que evalúan la integración de principios económicos en la salud pública y hospitales públicos, investigaciones publicadas en revistas revisadas por pares en los últimos años, y artículos que reportan datos cuantitativos sobre eficiencia, resultados de salud y sostenibilidad. Excluyendo estudios que no proporcionaban datos cuantitativos, estudios de caso individuales sin comparación de intervenciones, y artículos de opinión o revisiones no sistemáticas.

Para la procedencia de información se diseñó un formulario de extracción de datos a fin de recolectar información relevante de los estudios seleccionados, incluyendo: información bibliográfica: autor, año de publicación, título, revista; también diseño del estudio: tipo de estudio, tamaño de la muestra, población estudiada; finalmente intervenciones económicas evaluadas: tipo de análisis económico (costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio).

Los datos fueron analizados utilizando métodos descriptivos y estadísticos, realizando una síntesis narrativa para integrar los hallazgos de los diferentes estudios y destacar las tendencias y patrones emergentes; además para la calidad de los estudios incluidos, se evaluó utilizando herramientas estándar como la lista de comprobación de PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) y la escala de Newcastle-Ottawa para estudios observacionales, clasificados según su rigor metodológico y validez interna.

4. Resultados

Glied y Smith (1) destacan que la economía de la salud ofrece herramientas cruciales para la asignación eficiente de capitales para el sector sanitario. A través de análisis costo-efectividad, se pueden identificar intervenciones que proporcionan el máximo beneficio con recursos limitados, y en hospitales públicos, estas herramientas han demostrado ser vitales para optimizar el uso de recursos, permitiendo la priorización de tratamientos y programas con el mayor huella en la salud de la población. Por ejemplo, un programa de manejo de enfermedades crónicas basado en análisis económicos redujo las readmisiones hospitalarias y los costos operativos.

Bartsch et al. (4) analizaron la eficacia necesaria de una vacuna contra el COVID-19 para detener la pandemia como única intervención. Este estudio destaca la escala de la economía de la salud en la planificación y distribución de vacunas, demostrando que una eficacia mínima sería crucial para controlar la propagación del virus.

McPake y Normand (3, 8) argumentan que la economía de la salud contribuye a la sostenibilidad de los sistemas de salud al proporcionar un marco hacia la planificación financiera y la gestión de recursos. Los sistemas de salud que incorporan análisis económicos son más resilientes y pueden mantener su capacidad de respuesta ante fluctuaciones económicas. Esto es particularmente relevante en países de ingresos bajos y medios, donde los esquemas de financiamiento basados en evaluaciones económicas han mejorado la estabilidad y efectividad de los sistemas de salud, permitiendo una mejor gestión de los recursos y asegurando la continuidad de los servicios esenciales (9).

Drummond et al. (3, 9) resaltan que los análisis económicos proporcionan un marco robusto para la toma de decisiones informadas en el sector salud, y las decisiones basadas en evaluaciones económicas rigurosas no solo mejoran la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos sanitarios, sino que también aumentan la confianza pública en las políticas de salud. En hospitales públicos, estas decisiones permiten adoptar intervenciones que ofrecen el mayor retorno sobre la inversión, asegurando una utilización efectiva y eficiente de los recursos, especialmente durante crisis sanitarias (12). Además, Donaldson et al. enfatizan la importancia del "desinversión racional", donde los recursos se reasignan de intervenciones menos efectivas a aquellas con mayor impacto, mejorando así la eficiencia global del sistema de salud (10,13).

La obra de Culyer (2,5) subraya que las intervenciones de salud pública diseñadas con principios económicos tienden a ser más efectivas en la mejora de los resultados de salud, y los programas preventivos y de promoción de la salud basados en análisis de costo-utilidad y costo-beneficio pueden reducir significativamente la prevalencia de enfermedades crónicas (14). Un estudio en hospitales públicos mostró que la implementación de unidades de cuidados intensivos neonatales, evaluadas mediante análisis de costo-utilidad, no solo mejoraba la supervivencia infantil, sino que también resultaba ser una de las inversiones más costo-efectivas en términos de años de vida ajustados por calidad (QALY) ganados (2).

Esta información es vital para la toma de decisiones en salud pública y resalta cómo los análisis económicos pueden guiar políticas efectivas durante emergencias sanitarias.

5. Discusión

La integración de la economía en la salud pública ha mostrado múltiples beneficios, como se evidencia en la mejora de la eficiencia en la asignación de recursos, la optimización de los resultados de salud y el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud, sin embargo, es importante considerar los posibles sesgos que pueden afectar estos hallazgos. Uno de los principales sesgos potenciales es el sesgo de publicación, donde los estudios que revelan resultados positivos son más propensos a ser publicados que aquellos con resultados negativos o nulos, que podría llevar a una sobreestimación de los beneficios económicos y a una infrarepresentación de los desafíos y limitaciones encontrados en la práctica. Además, la variabilidad en los contextos de los estudios puede influir en la generalización de los resultados; lo que funciona en un sistema de salud de alto ingreso puede no ser directamente aplicable a contextos de bajos ingresos.

Otro aspecto crítico a considerar es el sesgo de selección, que puede ocurrir cuando los estudios seleccionan muestras que no son claras de la población general, por ejemplo, estudios en hospitales públicos de países desarrollados pueden no reflejar adecuadamente las condiciones y desafíos en hospitales de países en desarrollo; a estos se puede sumar que la diversidad en las metodologías utilizadas para evaluar los resultados también puede introducir variabilidad en los hallazgos. Diferentes enfoques de análisis económico, como el costo-utilidad versus el costo-efectividad, pueden arrojar resultados distintos incluso para la misma intervención; así este sesgo de heterogeneidad metodológica puede complicar la comparación directa de estudios y la síntesis de resultados para formular recomendaciones políticas universales.

Por otro lado, es discutible un probable sesgo de información que puede afectar la calidad de los datos utilizados en los análisis económicos. La precisión y la integridad de los datos financieros y clínicos son cruciales para obtener resultados confiables, sin embargo, en muchos contextos, especialmente en países de ingresos bajos y medios, la calidad de los datos puede ser limitada debido a la falta de sistemas robustos de información de salud, lo que, puede llevar a estimaciones inexactas y decisiones subóptimas. Además, las suposiciones

subyacentes en los modelos económicos, como la tasa de descuento y los valores de los QALYs, pueden variar considerablemente y afectar los resultados.

Por lo tanto, es esencial que los estudios futuros aborden estos sesgos potenciales y utilicen estrategias como análisis de sensibilidad y revisión por pares para mejorar la validez y la fiabilidad de sus conclusiones.

6. Conclusiones

Optimización de Recursos a través de la Economía de la Salud: La integración de principios económicos en la salud pública, como se discutió en obras clave como *The Oxford Handbook of Health Economics* facilita la asignación eficiente de recursos (1). El análisis costo-efectividad y otras metodologías económicas permiten a los gestores de salud pública priorizar intervenciones que maximizan los beneficios para la salud con los recursos limitados disponibles.

A pesar de los beneficios demostrados, la aplicabilidad de modelos económicos en diferentes contextos, tiene desafíos y adaptación a contextos diversos, especialmente en países en desarrollo, presenta desafíos significativos. La obra *Health Economics: An International Perspective* (McPake B, Normand C) destaca la necesidad de adaptar estrategias económicas a la diversidad de sistemas de salud y recursos disponibles, que futuras investigaciones deberían enfocarse en desarrollar métodos económicos que sean flexibles y aplicables globalmente.

La calidad y transparencia de los datos utilizados en los análisis económicos son fundamentales para garantizar la validez y fiabilidad de las conclusiones, en la que, estudios como *Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes* (Drummond MF et al.) subrayan la importancia de utilizar datos precisos y completos para informar decisiones políticas informadas y eficaces en salud pública.

La pandemia por COVID-19 ha presidido la urgente necesidad de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, como en la investigación sobre la eficacia de vacunas y otras intervenciones en *Am J Prev Med* (Bartsch SM et al.) ilustra cómo los análisis económicos pueden guiar estrategias para mitigar el impacto de pandemia y ulteriores investigaciones convendrían en centrarse en fortalecer modelos económicos que permitan una respuesta ágil y efectiva a crisis sanitarias globales.

Nuestra revisión concluye que la integración de la economía en la salud pública proporciona numerosos beneficios, con ventajas, respaldadas por investigaciones recientes y literatura académica que subrayan la importancia de continuar fortaleciendo esta intersección interdisciplinaria para mejorar la salud global.

Los resultados también apoyan la adopción de prácticas económicas en la toma de decisiones para lograr sistemas de salud sostenibles por la integración de principios económicos que no solo optimiza los resultados clínicos, sino que también fortalece la capacidad de respuesta de los hospitales públicos ante desafíos económicos y sanitarios futuros.

Para avanzar en el campo de la economía de la salud pública, es crucial continuar desarrollando métodos económicos innovadores que puedan adaptarse a diversas realidades y contextos de salud, ya que se necesita una mayor colaboración internacional y el desarrollo de bases de datos globales accesibles para mejorar la comparabilidad de estudios y la generalización de resultados. Además, la investigación futura debe explorar en profundidad cómo los análisis económicos pueden apoyar políticas de salud pública que promuevan la equidad y la eficiencia, asegurando así un acceso universal a servicios de salud de calidad en todo el mundo.

Conflicto de Intereses

Los autores declaramos que hemos leído y comprendido las políticas de conflictos de intereses de Journal Growing Health.

Confirmamos que no tenemos ningún conflicto de interés financiero, personal o profesional que pueda influir en los resultados, interpretaciones o conclusiones presentadas en el artículo.

Referencias Bibliográficas

1. Glied, Sherry, and Peter C. Smith, eds. *The Oxford handbook of health economics*. Oxford University Press, 2013.
2. Bolaños AT, Riascos Buesaquillo MM, Villota Ruano AM. Diseño del sistema de costos ABC para la unidad de cuidados intensivos pediátrica en el Centro de Cuidados Cardioneurovascular Pabón SAS, en la ciudad de San Juan de Pasto [Doctoral dissertation]. San Juan de Pasto-Nariño [Colombia]: Universidad CESMAG; 2023.
3. Drummond, Michael F., et al. *Methods for the economic evaluation of health care programmes*. Oxford university press, 2015.
4. Bartsch, Sarah M., et al. "Vaccine efficacy needed for a COVID-19 coronavirus vaccine to prevent or stop an epidemic as the sole intervention." *American journal of preventive medicine* 59.4 (2020): 493-503.
5. Culyer, Anthony J. *The dictionary of health economics*. Edward Elgar Publishing, 2014.
6. Angulo-Pico G, Mercado-Mejía M. Efectos económicos y comerciales de la covid-19. Una revisión desde la economía internacional. *Rev Relac Int Estrateg Segur.* 2023;18(1):129-144.
7. Angulo-Pico G, Mercado-Mejía M. Efectos económicos y comerciales de la covid-19. Una revisión desde la economía internacional. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad.* 2023;18(1):129-144.
8. Sachs JD. Achieving universal health coverage in low-income settings. *Lancet.* 2012;380(9845):944-947.

9. Drummond MF, Sculpher MJ, Claxton K, Stoddart GL, Torrance GW. Los métodos para la evaluación económica de programas del cuidado de la salud. Prensa de la Universidad de Oxford; 2015.
10. Donaldson, Cam, et al. "Rational disinvestment." *QJM: An International Journal of Medicine* 103.10 (2010): 801-807.
11. Ruiz LP, Herrera MMC, Escobar NEI. Eficiencia e impacto presupuestario del nimotuzumab en el cáncer de cabeza y cuello. *Revista de Información científica para la Dirección en Salud. INFODIR.* 2023;(40):1-33.
12. Hirschfeld JJ. Plan de Intervención sobre la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Interzonal General de Agudos José de San Martín de La Plata [Doctoral dissertation]. Universidad Nacional de La Plata; 2023.
13. McPake B, Normand C, Smith S, Nolan A. *Health economics: an international perspective.* 3rd ed. London: Routledge; 2020.
14. Baeza Paredes ME. Análisis de costo efectividad e impacto en la equidad mediante un modelo de simulación económica de la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias al Programa de Salud Cardiovascular para el control de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en Chile. 2023.